

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

LOKAL UZLUKSIZLIK MODULI TADBIQ ETILADIGAN BA‘ZI MASALALAR

f-m.f.n., dots. Musayev Abdumannon Ochilovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Boboqulova Munisa Shavkat qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada funksiyaning lokal uzluksizlik modulidan foydalanib qanday masalalarni yechish mumkinligi haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Lokal xossa, funksiyaning lokal uzluksizlik moduli, nuqtaning η – atrofi, singulyar integral, approksimasiya, lokal eng yaxshi yaqinlashish.

Biz, aniqlanish sohasida belgilab olingan nuqtaga nisbatan qiymatlar sohasidagi har bir nuqtasining o‘zgarishini funksiyaning lokal xossasi deymiz. Buday masalani birinchi marta A.A.Gonchar qaraganligi uchun uni Gonchar masalasi deyiladi.

Bu xildagi lokal xossaga ega bo‘lgan funksiyalar sinflariga quyidagilarni misol qilish mumkin:

$$H_{\alpha}^{\alpha+\beta}(z_0, [0, 2\pi]) \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in H_{\alpha}, z_0 \in [0, 2\pi]: |f(z) - f(z_0)| = O(|z - z_0|^{\alpha+\beta}), z \rightarrow z_0\}$$

$$D_{\alpha}^{\beta}(z_0, [0, 2\pi]) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \begin{array}{l} f \in H_{\alpha}, z_0 \in [0, 2\pi]: \\ |f(z_1) - f(z_2)| = O(|z_0 - z_1|^{\beta} + |z_0 - z_2|^{\beta}) \cdot |z_1 - z_2|^{\alpha}, z \rightarrow z_0 \end{array} \right\}$$

E to‘plamdan z_0 nuqtani belgilab olib, quyidagi funksiyaning qaraymiz

$$\omega_f^{z_0}(\delta, \eta)_E = \sup_{\substack{|z_1 - z_2| \leq \delta \\ z_1, z_2 \in E \cap O_{\eta}(z_0)}} |f(z_1) - f(z_2)|, \delta > 0, \eta > 0. \quad (1)$$

bu erda $O_{\eta}(z_0)$ to‘plam z_0 nuqtaning η - atrofi bo‘lib quyidagicha aniqlangan

$$O_{\eta}(z_0) \stackrel{\text{def}}{=} \{z: |z - z_0| < \eta\}.$$

$\omega_f^{z_0}(\delta, \eta)_E$ ifoda $f(z)$ funksiyaning E to‘plamdagi z_0 nuqta atrofidagi local uzluksizlik moduli deyiladi.

$\varphi(\cdot, \cdot)$ funksiya lokal modul uzluksizlik tipidagi funksiya bo‘lsin va quyidagi funksiyalar sinfini qaraymiz:

$$H_{\varphi, [0, 2\pi]}^{z_0} = \{f \in C([0, 2\pi]): \omega_f(z_0; \delta, \eta) \leq C_{\varphi} \varphi(\delta, \eta) \quad \forall \delta, \eta > 0\}.$$

1-masala. Agar $f \in H_{\varphi, [0, 2\pi]}^{z_0}$ bo‘lsa, u holda

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \operatorname{ctg} \frac{x-t}{2} dt \quad (2)$$

maxsus integral qanday funksiyalar sinfiga tegishli?

Approksimasiya nazariyasining fundamental teoremasi:

Teorema (Veyersstrass, 1885 yil). $[0, 2\pi]$ keasmada uzluksiz bo'lgan har qanday $f(x)$ funksiya uchun, $\varepsilon > 0$ son istalgancha kichik bo'lganda, shunday n - darajali $T_n(x)$ trigonometrik ko'phad topiladiki, barcha $x \in [0, 2\pi]$ da quyidagi tengsizlik o'rinli:

$$\max_{x \in [0, 2\pi]} |f(x) - T_n(x)| < \varepsilon.$$

Quyidagi belgilashni kiritamiz:

$$E_n(f) = \inf_{T_n} |f(x) - T_n(x)| \quad (3)$$

Agar shunday $T_n(x)$ trigonometrik ko'phad mavjud bo'lib,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n(f) = 0$$

munosabat o'rinli bo'lsa, u holda $E_n(f)$ miqdorga $f(x)$ funksiyaga $T_n(x)$ trigonometrik ko'phad bo'yicha eng yaxshi yaqinlashish deyiladi.

$[-\pi, \pi]$ kesmada tayin x_0 nuqtaning η ($\eta > 0$) atrofida berilgan $f(x)$ funksiyaning eng yaxshi yaqinlashish ham xuddi shunga o'xshash kiritiladi:

$$E_n^{x_0}(f) = \inf_{T_n} |f(x) - T_n(x)|, x \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta], \delta < 2\eta$$

2-masala. $\{E_n^{x_0}(f)\}$ ketma-ketlikning nolga intilish tezligiga $f(x)$ funksiyaning qanday xossasi ta'sir qiladi?

3-masala. $E_n^{x_0}(f)$ va $E_n^{x_0}(\bar{f})$ xarakteristikalar orasidagi munosobatlarni aniqlang.

4-masala. $\omega_{\bar{f}}^{z_0}(\delta, \eta)$ va $E_n^{x_0}(\bar{f})$ xarakteristikalar orasidagi munosobatlarni aniqlang.

$E_n(f)$ - funksiyaga eng yaxshi yaqinlashish va $\omega_f(\delta)$ - funksiyaning uzluksizlik moduli orasidagi munosobatlar [1,2] ilmiy maqolalarda qaralgan. [3,4,5,6] ilmiy ishlarida esa 1 va 2-masalalarga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Bu masalalar yechimlari oxirigacha yechilmagan. Boshqacha aytganda, $f(x)$ funksiya va uning qo'shmasi $\bar{f}(x)$ funksiyalarning lokal modul uzluksizligi va lokal eng yaxshi yaqinlashishlari orasidagi munosobatlarni aniqlash masalalari hali oxirigacha yechilmagan masalalar jumlasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vallee Poussin Ch., de la. Lecons sur l'approximation des fonctions d'une variable reelie. Paris, 1919.

2. Бари Н.К., О наилучшем приближении тригонометрическими полиномами двух сопряженных функции, Изв. АН СССР, сер. Математическая, 19(1955), 285-302 стр.

3. Musayev A.O., Локальная полиномиальная аппроксимация на квазиконформных кривых. Тезисы докладов международной конференции по теории приближения функций (г. Киев, 30 мая-6 июня, 1983 года), Киев, 1983, с.131

4. Musayev A.O., Мамедханов Дж.И., Локальная полиномиальная аппроксимация на кривых в комплексной плоскости. Теории функции и приближений (труды 2-й Саратовской зимней школы 24 января-5 февраля 1984 года), часть 3, 1986, с 40-43

5. Musayev A.O. Локальная полиномиальная аппроксимация в областях с квазиконформной границей. ДАН АН Азерб. ССР, т.42, №1, 1986, с.7-10

6. Musayev A.O., O`zaro qo`shma funksiyalarning lokal modul uzliksizligi va ko`phadlar bilan yaqinlashish orasidagi o`zgarishlar. Xalq xo`jaligi tarmoqlari va jamiyatni islohot davrida rivojlantirish muommolari. Toshkent, 1998, №3, 64-65 b.